

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CINPSUS

"Em busca da cidadania plena através da universalidade da saúde"

18 e 19 de junho de 2021

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ESF: UMA REVISÃO DE ESCOPO

Larayne Gallo Farias Oliveira¹
Myria Ribeiro da Silva²
João Luis Almeida da Silva³

Resumo: A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe que a assistência à saúde esteja voltada para promoção, prevenção e reabilitação com vistas à integralidade. No entanto, esta precisa estar preparada para atendimentos de urgência e emergência por ser a porta principal de acesso ao Sistema Único de Saúde. Estudos realizados por Buck e colaboradores (2015) revelam ser entre 10,7 e 65,0% a frequência com que leigos prestam primeiros socorros, dos quais cerca de 83,7% são dados de maneira incorreta. Além disso, pesquisas propostas por Calicchia et al. (2016) têm demonstrado ser escasso o número de profissionais de saúde com conhecimentos sobre Parada Cardiorrespiratória. Oliveira e Santos (2019), discutem que o reforço e organização de maneira mais complexa na Rede de Urgências e Emergências ampliaria e qualificaria o acesso dos usuários em situação de urgências e emergências nos sistemas de saúde, além de diminuir a sobrecarga que requer ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Diante do exposto, questiona-se: as equipes de ESF possuem treinamento adequado de técnicas de urgência e emergência? Para responder este questionamento, foi realizada uma revisão de escopo a fim de investigar conceitos-chave subjacentes, fornecer evidências científicas disponíveis e identificar as fragilidades na base de conhecimento com a finalidade de sintetizar e de disseminar os resultados de estudos (FERRAZ, et al., 2019). As etapas foram: 1) identificação da questão de pesquisa e descritores (DeCS/MeSH); 2) buscas por estudos; 3) seleção de estudos, sendo identificados 568, excluídos 531 porque não apresentaram os elementos propostos, tendo elegibilidade de 37 estudos; 4) extração dos dados; e o 5)

¹ Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela UESC/ PPGEnf, Mestranda em Ensino e Relações Étnico Raciais/ PPGER, Coaraci-BA, Brasil, E-mail: enfa.laraynefarias@hotmail.com

² Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Coordenadora do Laboratório de Infectologia do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Metodologias na Enfermagem - NEPEMENF-UESC. E-mail: mrsilva@uesc.br

³ Enfermeiro. Doutor em Ciências. Docente do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Professor Assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC. Coordenador do Laboratório de Práticas Integrativas e Terapias Complementares do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Metodologias da Enfermagem LABPICS - NEPEMENF. E-mail: jlasilva@uesc.br

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CINPSUS

"Em busca da cidadania plena através da universalidade da saúde"

18 e 19 de junho de 2021

agrupamento, resumo e apresentação dos resultados. As principais dificuldades são: a falta de estrutura adequada, a falta de materiais e medicamentos para o atendimento qualificado, a falta do profissional médico na ESF, a não compreensão dos usuários que a ESF tem como objetivo o atendimento emergencial, déficit de investimentos em educação permanente e continuada dos profissionais que atuam na ESF, ausência da prática de uma classificação de risco, a presença de conhecimentos de senso comum, discrepâncias nas condutas adotadas pelos profissionais, a resistência de alguns profissionais que já trabalham há muitos anos sem nenhuma inovação, não existência de um protocolo ou fluxograma para estes atendimentos, a ausência de articulação em redes integradas, o excesso de demanda, e a ausência de uma equipe multiprofissional que tenha um olhar diferenciado frente a tais demandas da população. De modo geral, os estudos indicam que comunidade não identifica a ESF como um serviço capaz de resolver seus problemas de saúde, fato que leva à procura por outros serviços devido às fragilidades no atendimento, o que por consequência leva ao descrédito de que em uma situação de urgência e emergência, esta unidade será capaz de prestar os primeiros-socorros. Contudo, estes apontam que se faz necessário o desenvolvimento de protocolos e fluxogramas viáveis de atendimento.

Palavras-chave: Primeiros socorros; Emergências; Educação continuada; Estratégia de saúde da família; Saúde Pública.

Eixo Temático Nº: 4) Educação e Formação Profissional em Saúde.

ISBN: 978-65-88648-61-2 (Livro Digital)